

Von Bibliotheken, die wie von Zauberhand die Örtlichkeit wechseln, Winternächten im Engadin und den vermutlich besten Literaturtipps der Region handelt der erste Newsletter des Jahres. Viel Vergnügen beim Lesen.

Gut zu wissen!

2023 war ein sehr gutes Bibliotheksjahr! Die Ausleihen in den beiden Standorten Bibliothek Agnesenschütte und Stadtbibliothek stiegen um 2.5 % auf 196'000. Die Digitale Bibliothek legte gar um 20 % zu und hat die traditionelle Ausleihe damit fast eingeholt.

Eindrücklich auch ein Blick in die weitere Schaffhauser Bibliothekslandschaft: Die Bibliotheken im Verbund bisch online (neben Schaffhausen sind das Neuhausen, Hallau, Thayngen, die Mediothek der Kantonsschule, das Didaktikzentrum der PH und die Bibliothek des Staatsarchivs) leihen zusammen weit über eine halbe Million Medien aus - sieben für jeden Einwohner, jede Einwohnerin des Kantons!

Fundstück

Ein mit wenigen Federstrichen gezeichneter Vogelkopf und ein an einem Ring hängendes Kreuz markieren den Anfang: Hier beginnen die Erläuterungen zum ersten Psalm der Bibel. Die älteste Handschrift der Ministerialbibliothek (Signatur Min. 78) enthält die «Expositio Psalmorum» des spätantiken Gelehrten Cassiodor. Vermutlich wurde die Handschrift zwischen 750 und 800 in St. Gallen oder auf der Reichenau geschrieben.

Wie die Handschrift ins Allerheiligenkloster nach Schaffhausen kam, können wir zumindest erahnen: Wilhelm von Hirsau, der das Kloster reformierte, hat seinen Namen im Buch hinterlassen. Übrigens: Die kleinen Löcher am linken Seitenrand stammen nicht von einem Bücherwurm. Sie wurden vielmehr mit einem Zirkel ins Pergament gestossen und damit ein einheitlicher Zeilenabstand erzeugt.

<http://dx.doi.org/10.5076/e-codices-sbs-min0078>

Veranstaltung des Monats

Die Veranstaltungsreihe «Unsere Buchtipps» geht weiter. Auch dieses Jahr sind wir in unseren drei Lieblingsbuchhandlungen zu Gast. Wir starten am Donnerstag, 22. Februar im BücherFass in der Webergasse 13. Um 19 Uhr stellen die Schaffhauser Buchhandlungen und wir wiederum unsere aktuellen Lieblingsbücher vor. Die Veranstaltung ist kostenlos und kann ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss gibt es einen Apéro und damit die Möglichkeit sich auszutauschen und die vorgestellten und ganz viele andere Bücher zu kaufen.

Blick in die Digitale Bibliothek

Schon gemerkt? Unser **Presseportal Genios** hat einen ganz neuen Look bekommen. Es gibt eine Vorschau auf die Artikel im Design der jeweiligen Zeitung, das Blättern in den Ausgaben und Artikeln sowie das Filtern nach Zeiträumen usw. geht viel einfacher. Bewährt und unverändert: Die Artikel stehen als PDF zum Download zur Verfügung, und die Inhalte sind umfassend: Über 1100 Pressetitel des

deutschsprachigen Raums, darunter SN, Südkurier, Tagesanzeiger, NZZ, Süddeutsche und FAZ. Entsprechend gut genutzt wurde das attraktive Angebot im 2023: 13'500 Downloads, ein Plus von 27 %.

Unser Medien-Tipp

Sylvia Bühner, Fachreferentin Krimi & Thriller empfiehlt diesen Monat: «Engadiner Nächte: kein Mord für Massimo Capaul» von Gian Maria Calonder (Campaverlag, 2023):

Tim Krohn schliesst mit diesem Krimi seine Massimo Capaul Reihe ab. Massimo wird von Widbert Widi Schmäh gebeten, wegen eines Diebstahls im Hotel Kronenhof in Pontresina zu ermitteln. Capaul zieht kurzerhand für ein paar Tage in das Luxushotel. Mit dabei ist auch seine Adoptivtochter Lisa. Während sich Capaul der Lösung des Falls langsam nähert, bemerkt er unter den Gästen immer wieder einen Mann. Dieser beobachtet das Hoteltreiben und macht sich stetig Notizen. Er ist Schriftsteller.

Natürlich löst Massimo den Fall. Doch langsam hat er genug von den krummen Geschäften seines Gönners Widi Schmäh. Sein schlechtes Gewissen meldet sich. Auch möchte er ein besseres Vorbild für Lisa sein. Bevor er Widi Schmäh und sich anzeigt, erzählt er dem kahlköpfigen Schriftsteller noch, was er in den letzten Jahren im Engadin erlebt hat. Das gäbe Stoff für ein paar Krimiromane, meint er.

Der Schnappschuss

Ein unscheinbares Bild mit überraschendem Inhalt: Die Stadtbibliothek wurde früher nicht am Münsterplatz, sondern an der Goldsteinstrasse verortet. Zauberei ist aber nicht im Spiel. Vielmehr wurde bei der Neugestaltung des Mosergartens, die Goldsteinstrasse, die früher bis zur IWC verlief, stark verkürzt.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Viel Vergnügen beim Lesen über physische und digitale Bücher und beim Betrachten von ganzen vielen Bücherfotos - wie es sich für unseren Bibliotheks-Newsletter gehört.

Gut zu wissen!

Das einzige verfügbare Exemplar von Peters Stamms «In einer dunkelblauen Stunde» steht in der Bibliothek der Kantonsschule. Kann ich das Buch ausleihen?

Ja, das können Sie! In der Bibliothek der Kantonsschule können Sie mit der Karte der Bibliotheken Schaffhausen bis zu 5 Medien kostenlos ausleihen. Das einzige Hindernis sind die berühmt-berüchtigte Kantitreppe und die leicht anderen [Öffnungszeiten](#).

Gegen eine Gebühr von 2 CHF pro Medium können Sie auch in der Bibliothek Hallau, der Gemeindebibliothek Thayngen und bald auch der Stadtbibliothek Stein am Rhein mit unserer Karte ausleihen.

Fundstück

Wer gerade die Stabi betritt, dem fällt sie sofort ins Auge: Eine grosse Schweizer Fahne, die von der Galerie bis ins Vestibül reicht. Sie macht auf unsere Jahresausstellung «175 Jahre Schweiz» aufmerksam und ist gleichzeitig auch ein Ausstellungsstück: Mit Inkrafttreten der Bundesverfassung wurde das "Schweizerkreuz" zur offiziellen Landesfahne. Die bei uns gezeigte Fahne weht sonst am 1. August auf dem Fronwagplatz.

Wer mehr über die Ausstellung erfahren möchte, ist herzlich eingeladen zu einer Führung mit dem Kurator David Bosch am Mittwoch, 28. Februar um 17.30 Uhr in der Stadtbibliothek.

Der Schnappschuss

Der Wechsel von Winter zu Frühling findet genau vor der Stadtbibliothek im Blumenbeet statt. Die glänzende Luftschlange von der Fasnacht umarmt den blauviolettten Krokus bevor sie vom Wind davongetragen wird. Prosaisches Detail - Die Luftschlange wurde von uns natürlich schlicht und einfach ordnungsgemäss aufgelesen und entsorgt.

Veranstaltung des Monats

2023 war ein Rekordjahr in den Bibliotheken Schaffhausen. Die Digitale Bibliothek legte wiederum kräftig zu und zog fast gleich mit den rund 196'000 Ausleihen vor Ort.

Aber was genau beinhaltet die Digitale Bibliothek eigentlich? Genau das skizziert unser monatliches Online-Format **Digitale Bibliothek kurz erklärt**. Bequem via Zoom und kurz und knapp in 20 Minuten stellt Stadtbibliothekar Oliver Thiele das Angebot vor. Am Dienstag, 5. März um 12.15 Uhr findet der nächste Termin statt. Den Zoom-Link finden Sie auf unserer [Webseite](#).

Mit der Ausleihe von E-Books und den dazugehörenden Tipps und Kniffs beschäftigt sich unser Format **E-Book ABC**. Einmal pro Monat zeigt Eveline Conti die ersten Schritte hin zur digitalen Ausleihe, verschiedene Lesegeräte mit ihren Vor- und Nachteilen und die dazugehörenden Plattformen «Digitale Bibliothek Ostschweiz» - kurz «Dibiost» - und «OverDrive» mit der schicken App «Libby». Das nächste Mal findet das **E-Book ABC** am Mittwoch, 13. März um 17.30 Uhr in der Stadtbibliothek Schaffhausen statt.

Blick in die Digitale Bibliothek

Parli italiano? Grossartig. Neu finden Sie auf unserer Plattform «[OverDrive](#)» nicht nur ganz viele Englische E-Medien sondern auch rund 350 Italienisch E-Books und E-Audios. Am besten funktioniert das auf der App «Libby». Sie ist kostenlos und kann auf Smartphones, Tablets und einigen E-Readern installiert werden. Besitzer:innen von Windows- oder Mac-Computern oder Chromebooks können «Libby» zudem in Ihrem Webbrowser unter libbyapp.com verwenden. «Libby» wurde so designt, dass das Auffinden, Ausleihen und Geniessen von kostenlosen digitalen Titeln einfacher ist als je zuvor. Also, we love Libby!

Unser Medien-Tipp

Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik empfiehlt diesen Monat: «Muna» von Terezia Mora ([Luchterhand](#), 2023):

Térezia Mora ist eine der berühmtesten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Mit ihrem neuen Buch «Muna oder die Hälfte des Lebens» kommt sie im April an die Erzählzeit nach Stein am Rhein.

Muna ist eine junge Frau, die in der DDR 1988 das Abitur macht und danach, als die Mauer fällt, im Westen studiert und jobbt. Sie erzählt ihre Geschichte weitgehend selber - als junge hübsche Blondine wird sie von Männern umschwärmt, aber sie hat nur Augen für einen: Magnus, einen schweigsamen Fotografen. Muna wird 25 Jahre nicht von ihm loskommen. Das Problem: Magnus ist eine hochproblematische Person, kontrollsüchtig, psychisch und später auch körperlich gewalttätig. Muna aber gibt sich ihm hin, ordnet sich unter und entschuldigt alles.

Dabei ist diese Muna ist eine witzige, genau beobachtende Frau mit Studienabschluss und beruflichem Erfolg, die sich aber lange vor allem über ihr gutes Aussehen definieren lässt. Dass wir ihr Leben verstehen, nachvollziehen und mit ihr mitleiden können, erreicht die Autorin mit einer witzigen, rasanten Erzählweise, die das schwierige Thema leicht und spannend lesbar macht.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Sie lesen heute unseren 36. Newsletter. Im März 2021 erschien damals gleichzeitig mit der Umstellung auf unser neues Bibliothekssystem Newsletter Nummer eins. Wir feiern also gleich ein Doppeljubiläum!

Fundstück

Buchstaben-Memory oder eine besondere Form von Bibliotheks-Sudoku? Weder noch. Diese kleinen Zettel wurden jahrzehntelang bei uns als Signatureschilder verwendet. Sie sind noch heute auf älteren Büchern der Stadtbibliothek zu sehen. Die fortlaufenden Ziffern wurden handschriftlich oder später mit Schreibmaschine oder dem PC ergänzt und das Schildchen auf den Buchrücken geleimt. Heute verwenden wir selbstklebende Etiketten - ausser bei sehr alten Büchern. Dort kommen die alten Zettel nach wie vor zum Einsatz!

Blick in die Digitale Bibliothek

Mit dem [Sprachanbieter Rosetta Stone](#) lernen über 100 unserer Kund:innen bereits eine Fremdsprache. Gepaukt werden klassische Sprachen wie Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch, dann Holländisch, Schwedisch, Polnisch und Griechisch sowie ausserkontinentale Sprachen wie Japanisch, Hindu, Hebräisch und Russisch. Mit Latein ist sogar eine tote Sprache dabei.

Interessierte Neueinsteiger:innen erhalten am **Mittwoch, 27. März um 17.30 Uhr** einen Einblick in die Sprachwelt von Rosetta Stone. Die kostenlose Veranstaltung findet in der Stadtbibliothek statt und kann ohne Voranmeldung besucht werden.

Veranstaltung des Monats

Das [Programmheft der Erzählzeit ohne Grenzen](#) ist da! Wiederum können Sie aus einer wunderbaren Vielfalt an Autor:innen und Veranstaltungsorten auswählen. Eine Empfehlung abzugeben, fällt uns daher schwer. Wenn Sie aber den Lesesaal der Stadtbibliothek gerne wieder einmal besuchen möchten oder gar noch nie zu

Besuch waren, dann verbinden Sie das doch mit den Lesungen folgender Autor:innen: [Ewald Arenz](#), [Michel Bergmann](#), [Maja Haderlap](#), [Dana Vowinckel](#), [Adam Schwarz](#) und [Christina Viragh](#).

Das Programmteam wurde geleitet von Franziska Gerland von den Bibliotheken Singen und Oliver Thiele von der Stadtbibliothek. Auf der Schweizer Seite gab es dies Mals erstmals ein kleines Programmkomitee. Delia Huber, Bianca Schiller und Sybille Eggstein von den drei Schaffhauser Buchhandlungen sowie Ursula Stamm und Barbara Tribelhorn brachten Vorschläge ein und begutachteten diese. Herzlichen Dank für die tolle Mitarbeit!

Der Schnappschuss

Heinrich Moser (im Hintergrund) und Johann Jakob Rüeger (im Vordergrund) starren sich seit einiger Zeit vor der Stadtbibliothek unverwandt und ohne zu Zwinkern an. Wobei wir Rüeger auf Grund seiner höher gelegenen Position etwas im Vorteil sehen. Was keiner von beiden weiss, weil wir eine noch einmal höher gelegene Position haben: Johann Jakob Rüeger hat auf seinem Haupthaar Flechten angesetzt, während die mooserische Haarpracht immer noch seidig glänzt.

Unser Medien-Tipp

*Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik empfiehlt diesen Monat:
«Glitsch» von Adam Schwarz (Zytglogge, 2023):*

Florian Oegerli, in Bülach geboren, schreibt unter dem Pseudonym Adam Schwarz zwei Romane. «Glitsch», sein zweites Buch, war letzten Herbst für den Schweizer Buchpreis nominiert. «Glitches» sind tatsächlich ein Leitmotiv des Buchs. Gemeint sind die teilweise kultigen Programmfehler und Abstürze in älteren Computerspielprogrammen. Bei denen kennt sich Léon aus, ein junger Mann, der mit seiner Freundin eine Kreuzfahrt durch die schmelzende Arktis macht. Allerdings wollte sie ihn nicht dabei haben, denn ihre Beziehung ist wohl ziemlich auf Eis gelegt - wobei dieses in Zeiten des Klimawandels ja Mangelware ist; das Buch spielt in einer nicht genau definierten näheren Zukunft.

Diese Kreuzfahrt gleitet schnell ins Seltsame, Skurrile, Abgründige ab. Denn Kathrin, Léons Freundin, verschwindet, und es gelingt ihm nicht, sie auf dem grossen Schiff wiederzufinden. Schlimmer noch: Es scheint, als sei er, Léon, gar nicht auf der Passagierliste und somit ein blinder Passagier. Léon treibt heimatlos durch die verschiedenen Decks des Schiffs und kommt schliesslich im düsteren Personalbereich unter, wo auch nicht alles ganz erklärlich scheint. So gibt es etwa eine glitschige Algenplage in den Kabinen - oder ist das alles nur ein Fehler im Bordprogramm?

Adam Schwarz liest an der diesjährigen Erzählzeit aus «Glitsch», und zwar am **Samstag, 13. April bei uns in der Stadtbibliothek** .

Gut zu wissen!

Die Zeit zwischen unseren Newslettern können Sie sich mit weiteren online Einblicken, Veranstaltungstipps und Infos rund um die Bibliotheken Schaffhausen verkürzen. Sie finden uns sowohl auf [Facebook](#) als auch [Instagram](#). Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch hier zu unseren treuen Mitleser:innen zählen dürften!

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Von einem Vorschlag für einen Buchtitel, einer seltenen Landkarte in Buchform und einer neuen Verbundbibliothek handelt dieser Newsletter. Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Fundstück

Was haben der antike Schriftsteller Thukydides und der englische Philosoph Thomas Hobbes gemeinsam? Hobbes begann seine wissenschaftliche Karriere mit einer Übersetzung des «Peloponnesischen Kriegs» des alten Griechen. Die Erstausgabe von 1629 in unserem Bestand unter der Signatur L*a 29 ist sehr rar - der Online-Katalog Worldcat weist nur Paris, London, Edinburgh, Harvard und wenige weitere Bibliotheken nach, keine davon in der Schweiz oder in Deutschland.

Thukydides gilt als der bedeutendste antike Historiker, und sein Bericht über den Krieg zwischen Athen und Sparta im 5. Jahrhundert v. Chr. ist eines der ersten Geschichtswerke, das politische und ethische Überlegungen in die Geschichtsschreibung einbringt. Hobbes' Übersetzung, die seine Karriere als

Gelehrter, Literat und Philosoph begründete, gilt als Ausgangspunkt für seine spätere politische Theorie. So übernahm Hobbes zentrale Ideen von Thukydides und ordnete sie in die Struktur seiner berühmten Theorie des Gesellschaftsvertrags ein.

Der schöne Druck hat ein prächtiges Titelblatt und enthält einige von Hobbes offenbar selber gezeichneten Karten, so die hier abgebildete Karte des antiken Sizilien.

Blick in die Digitale Bibliothek

Die Plattform **Freegal Music+** kann mehr als Musik! Sie bietet auch eine grosse Auswahl an [Hörspielen](#) für Kinder an. Zu finden sind beispielsweise Klassiker wie «Die drei ???», «Prinzessin Lillifee» und «Pippi Langstrumpf» sowie mit «Jan und Henry», «Masha und der Bär» und «Bob der Baumeister» bekannte und beliebte Figuren aus dem Fernsehen.

Die Auswahl für Erwachsene umfasst viele Thriller und Krimis wie mehrere Staffeln von «[Seelenschatten](#)» oder «[Vidan](#)». Reinhören lohnt sich!

Veranstaltung des Monats

Auch wir machen wieder beim [Schweizer Vorlesetag](#) am **Mittwoch, 22. Mai 2024** mit. Dieses Mal sind wir in der **Bio-Gärtnerei Altra** in der Breite zu Gast. Sasha Hagen und Désirée Senn von unseren Mittwochsgeschichten nehmen Kinder zwischen 3 bis 9 Jahren mit in die wunderbare Welt der Geschichten und der Gärtnerei:

14.00 - 14.30 Uhr Geschichte für Kinder von 6 bis 9 Jahre

15.00 - 15.30 Uhr Geschichte für Kinder von 3 bis 6 Jahre

Im Anschluss an die Geschichten werden wir jeweils noch in der Gärtnerei kreativ tätig sein. Die Platzanzahl ist beschränkt. Bitte melden Sie sich ab 2. Mai 2024 [hier](#) an.

Der Schnappschuss

Die Erzählzeit-Lesung von Ewald Arenz füllte unseren Lesesaal und leerte unser Stuhldepot komplett. Der Wagen für den Transport der Klappstühle stand danach beim Zettelkatalog. Im Anschluss an die Lesung fanden wir dort Gänseblümchen. Vielleicht ist das ein Hinweis auf einen nächsten Buchtitel von Ewald Arenz: «Das Geheimnis der Gänseblümchen»? Wir werden sehen.

Unser Medien-Tipp

David Bosch, Fachreferent Religion empfiehlt diesen Monat: «Ich war Diener im Hause Hobbs» von Verena Rossbacher (Kiepenheuer & Witsch, 2018):

Es gibt so Bücher, bei denen beginnt man wieder von vorne, sobald man sie beendet hat. «Ich war Diener im Hause Hobbs» zählt für mich dazu. Erst am Schluss werden Zusammenhänge klar, die schon am Anfang impliziert sind. Mit vielen Voraussetzungen und Andeutungen wird hier gearbeitet, eine Technik, die ich sonst nicht so mag, die mich hier aber wenig gestört hat.

Worum geht es? Christian «Krischi» Kaufmann sitzt in seinem Heimatort und erzählt von seinen Erlebnissen der letzten Jahre. Als er bei der wohlhabenden Familie Hobbs am Zürichberg als Butler arbeitete, als sich sein Freundeskreis aus Jugendzeiten mit seinem beruflichem Umfeld zu verflechten begann und das Unglück geschah. Dabei versucht er, genau hinzuschauen, und schreibt auf, um zu verstehen, was er in Erleben nicht verstand. Surrile Jugenderinnerungen aus Feldkirch werden verwoben mit lustigen Begebenheiten aus seinem Arbeitsalltag, aber auch Trauer und Schmerz über die eigenen Unzulänglichkeiten haben ihren Platz. Ein spannendes Buch, das mich noch eine Weile beschäftigen wird.

Gut zu wissen!

Unser Bibliotheksverbund umfasst bereits acht Bibliotheken. Eine neunte wird bald dazukommen: Stein am Rhein. Grundsätzlich sind alle diese Bibliotheken für die Kundinnen und Kunden des gesamten Verbunds zugänglich, jedoch zum Teil mit Einschränkungen. Hier schafft [diese neue Übersicht](#) nun Klarheit, welche Bibliothekskarte wo gültig, ob die Ausleihe kostenlos ist und wie viele Medien ausgeliehen werden dürfen.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Einen verspielten Zuwachs, eine alte Leihgabe und einen beliebten Sonnenschutz beinhaltet unser Newsletter im Mai. Viel Vergnügen beim Lesen.

Fundstück

Eine grossformatige «Froschauer-Bibel» aus unserem Bestand weilt zurzeit in Stein am Rhein. Hier ist sie ein Teil der Ausstellung «[Kloster Sankt Georgen im Strudel der Reformation](#)». Anlass ist das Ende der mehr als 500 Jahre dauernden Herrschaft der Äbte von St. Georgen über Stein am Rhein und die Region im Juli 1525. Die Ausstellung beleuchtet die religiösen, ökonomischen und politischen Spannungsfelder, die die Reformation in Stein antrieben und zu einer neuen Ordnung unter Zürcher Herrschaft führten.

Veranstaltung des Monats

Am **Freitag, 7. Juni** ist **in der Stadtbibliothek** der Tessiner Fabio Andina zu Gast. Die zweisprachige Lesung startet um 19.30 Uhr. Organisiert wird sie durch den Verein «Amici della Lingua Italiana».

Die beiden Romane von Fabio Andina sind wie erzählte Filme. Sein Erstlingsroman «Davonkommen» beschreibt die Verarbeitung einer Trennung und den Umgang mit dem kleinen Sohn. Nach dem Rauswurf aus der gemeinsamen Wohnung und dem Rückzug in das Ferienhaus der Eltern beginnt sich das emotionale Karussell im Kopf des Ich-Erzählers rasant zu drehen. Diese Hektik wird nur durch die Besuche des kleinen Sohnes im Dorf unterbrochen, und eben hier kommt der Protagonist allmählich zur Ruhe, nicht zuletzt dank der einfachen und entgegenkommenden Art der Einheimischen.

In «Tage mit Felice» wird das beschauliche Leben in einem Tessiner Bergdorf aufgegriffen. Wie in Zeitlupe werden stille und ruhige Episoden aus dem Alltag des alten Felice beschrieben, völlig unspektakulär und entschleunigt, aber dank humorvoller Einschübe nie langweilig. Obwohl inhaltlich und erzähltechnisch sehr unterschiedlich, weisen beide Romane Gemeinsamkeiten auf. In beiden zeigt sich Andina als feinfühligem Beobachter der Natur und der Menschen, aber auch als Meister der subtilen Kritik.

Blick in die Digitale Bibliothek

Mit den Portalen [Pressreader](#) und [Genios](#) ist unsere Digitale Bibliothek aus Sicht der Zeitungsleser:innen bestens aufgestellt. Doch welche Titel werden am meisten gelesen bei der riesigen Auswahl? Die Spitzenplätze teilen sich die helvetischen Zeitungen wie «NZZ», «Tagesanzeiger», «Blick», «Schaffhauser Nachrichten» und «Aargauer Zeitung» sowie die aus dem grossen Kanton stammenden «Südkurier» und «Tagesspiegel». Auch die österreichische «Die Presse» ist irgendwo in unserem Kanton beliebt.

Unser Medien-Tipp

Oliver Thiele, Stadtbibliothekar und Fachreferent Belletristik empfiehlt diesen Monat: «Knife» von Salman Rushdie (Random House UK Ltd, 2024):

Salman Rushdies erstes Buch nach der Messer-Attacke eines jungen Islamisten auf ihn im August 2022 trägt in allen Sprachen den sprechenden Titel: «Knife». Es ist ein dünner Band, in dem der Autor den Anschlag beschreibt und die qualvolle Rückkehr ins Leben.

Eindrücklich sind die Szenen, in denen Rushdie sich an den Moment des Angriffs und die unmittelbare Zeit danach erinnert. Das ist blutig und zum Fürchten, aber unglaublicherweise sogar auch irgendwie komisch - etwa, wenn Rushdie enthüllt, dass er, am Boden liegend und beinahe verblutend, wegen der Blutflecken Angst um seinen neuen Anzug hatte und sich fragte, ob seine Frau alle Pins der Kreditkarten kannte. Eindrücklich ist auch die Rache, die Rushdie am Attentäter übt, den er konsequent «A.» nennt. Er verwickelt ihn nämlich in ein fiktives Gespräch, in dem sich der Typ als trauriger Loser erweist - und als solcher wird er nun auch in die Literaturgeschichte eingehen. Rushdie besiegt den Angreifer mit seinen Waffen: mit dem literarischen Wort.

Weniger geglückt sind hingegen Passagen des Buchs, in denen Rushdies Eitelkeit durchscheint - mit Namedropping politischer Grössen, die ihm gute Besserung gewünscht hätten und dem Auflisten berühmter Autoren, die ebenfalls bedroht oder angegriffen wurden. Unschön ist auch, dass Rushdie nicht auf eher unelegante Seitenhiebe auf seine früheren Ehefrauen verzichten kann.

Sehr eindrücklich fand ich dann aber wiederum, wie Rushdie unerschütterlich noch einmal seine liberal-säkularen Ideen ausformuliert, die ihm den tödlichen Hass der Islamisten eingetragen haben. Und auch seine etwas augenzwinkernde Klage, dass nun doch wieder die «Satanischen Verse» sein ganzes sonstiges literarisches Werk überschatten, berührt.

Gut zu wissen!

Die [Ludothek](#) Schaffhausen befindet sich derzeit in einer spannenden Übergangsphase. Über 40 Jahre lang wurde sie erfolgreich als Verein geführt. Nun wird die Ludothek zu einem Teil der Bibliotheken Schaffhausen und damit zu einer städtischen Institution.

Seit April ist Susanne Graber (Bildmitte) als Teamleiterin Ludothek bei der Stadt angestellt. Ihr Team umfasst unterdessen zwei Mitarbeiterinnen, die auch bei der Stadt angestellt sind: Franziska Büchi und Ulrike Ludescher. Zusätzlich arbeiten dieses Jahr noch weiterhin Mitarbeiterinnen des Vereins in der Ausleihe mit.

Ende 2026 wird die Ludothek gemeinsam mit den Bibliotheken Schaffhausen in die frisch umgebaute Kammgarn West umziehen. Bis dahin bleibt die Ludothek im Familienzentrum am Kirchhofplatz 19.

Der Schnappschuss

Ein Zufallstreffer - wenn die achtlos abgelegte Brille genau zum Buchcover passt. Und sowohl Brille und Buch sind momentan total angesagt. Mit «Percy Jackson - der Kelch der Götter» hat Rick Riordan nach fast 15 Jahren Wartezeit Band 5 der [Erfolgsserie](#) mit dem Halbgott Percy nachgelegt. Und durch die gleichnamige Serie aus diesem Jahr werden die anderen Bände auch wieder fleissig gelesen. Die Brille hingegen ist ein Must-have für alle Swifties. So nennen sich die Fans von Taylor Swift, die im Frühjahr ein [neues Album](#) herausgebracht hat.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Im heutigen Newsletter geht es um einen Ball, einen Türhänger, Karten und natürlich Bücher, Bücher, Bücher und Spiele.

Fundstück

Ein schöner grossformatiger Sammelband des 16. Jahrhunderts steht in der Stadtbibliothek unter der Signatur L*b 50. Er enthält die berühmteste Fabel der Antike, die allerdings nicht ganz jugendfrei ist. Es handelt sich um den «Goldenen Esel» des römischen Dichters Apuleius, gedruckt in Augsburg 1538. Es ist die erste deutsche Ausgabe des Buches, übersetzt von Johann Sieder und mit 78 Holzschnitten illustriert.

Die Hauptfigur des Buches wird in einen Esel verwandelt und kann so die Torheiten der Menschheit «von aussen» begutachten. Darin eingebettet ist auch die Geschichte von Amor und Psyche. Der Liebesgott Amor widersetzt sich seiner Mutter Venus, die eifersüchtig ist auf die wunderschöne Menschentochter Psyche und versteckt sie auf dem Olymp, wo er mit ihr ein Kind zeugt (passenderweise Voluptas - Wollust genannt). Venus gelingt es dennoch beinahe, die junge Mutter zu töten, aber Amor verhindert das im letzten Moment und erwirkt beim Götterkönig Jupiter, der für weibliche Reize bekanntlich auch nicht unempfindlich ist, dass

Psyche zur Göttin erhoben und damit unsterblich wird. Happy End für alle ausser Venus.

Veranstaltung des Monats

Das Jahr ist schon zur Hälfte um, und damit ist es höchste Zeit für neue Veranstaltungen und den passenden Flyer!

Besonders freuen wir uns, dass wir dieses Jahr wieder einmal bei der Museumsnacht Hegau-Schaffhausen mitmachen und dabei gleich noch die Eröffnung der neuen Ausstellung in der Stadtbibliothek feiern können. Notieren Sie sich doch Samstagabend, 14. September, wenn wir Ihnen die «Bibliothek in der Bibliothek» vorstellen. Am Mittwoch, 23. Oktober haben Sie dann noch ein zweites Mal die Gelegenheit zu einer Führung.

Unser Medien-Tipp

Liane Brand, Fachreferentin Sprachwelten empfiehlt diesen Monat: «Der Junge, der das Universum verschlang» von Trent Dalton» (Harper Collins, 2021):

Trent Dalton liefert uns mit seinem Debüt einen starken Roman, der uns auf rasanter Fahrt ganz nah an die menschlichen Abgründe führt, ohne den Glauben an das Gute zu verlieren.

Wie wird man ein guter Mensch? Diese Frage beschäftigt Eli Bell. Der elfjährige Junge hat allen Grund, kritisch zu sein, denn er wächst nicht gerade in perfekten Verhältnissen auf: Sein Bruder Gus hat aufgehört zu sprechen, seine Mutter und der Stiefvater dealen mit Heroin, sein Vater ist verschollen und sein Babysitter ist ein Ex-Häftling und verurteilter Mörder. Dabei erfährt Eli inmitten der harten Realität Glück, wahre Freundschaft und Liebe.

Als die Macht des Drogenkartells überhandnimmt und das fragile Familienkonstrukt zerbricht, nimmt der Roman Fahrt auf. Wir tauchen ein in eine abenteuerliche, bisweilen fantastisch anmutende Geschichte, in der alles auf dem Spiel steht und es schliesslich auch darum geht, ob aus einem schlechten Menschen doch noch ein guter werden kann. Eli Bell ist einer der Guten, so viel ist für mich klar!

Mit Eli Bell bewegen wir uns mitunter traumtänzerisch durch die finstere und brutale Welt des Brisbaner Vororts Darra und werden zugleich zurückkatapultiert in ein Australien der 1980er Jahre. Wer sich einlassen mag auf diesen Roman und seinen jugendlichen Blick, wird hier reich belohnt. Dass er teils autobiografisch ist, macht ihn für mich erst recht lesenswert.

Sie finden Sie das Buch bei uns auf [Deutsch](#) und das E-Book auf [Englisch](#) (Originalsprache).

Gut zu wissen!

Ein Konto für alles - mit der Bibliothekskarte können online Medien bestellt, reserviert und Leihfristen verlängert werden. Ebenso sind alle Ausleihen ersichtlich und ein Rückblick auf die vergangenen Ausleihen mit der Ausleihhistorie möglich. Via Bibliothekskonto können auch Mail und Telefonnummer geändert werden.

Und für alle mit einem zu prall gefüllten Portemonnaie: Über das Bibliothekskonto haben sie sogar den Strichcode für die Ausleihe vor Ort auf ihrem Smartphone - sehr praktisch, wenn man mal die Karte vergessen hat.

Aus der Ludothek

Jedes Jahr zeichnet der Verein «Spiel des Jahres» die besten Neuerscheinungen im deutschsprachigen Spielehandel aus. Die Prämierung der Gewinnerspiele findet jeweils im Juli statt. Die Ludothek Schaffhausen wird die ausgezeichneten Spiele sowie einige der nominierten und empfohlenen Spiele anschaffen.

Nominiert für das Spiel des Jahres 2024:

- [Auf den Wegen von Darwin](#)
- [Captain Flip](#)
- [Sky Team](#)

Nominiert für das Kinderspiel des Jahres 2024:

- [Grosse kleine Edelsteine](#)
- [Die magischen Schlüssel](#)
- [Taco Katze Pizza Junior](#)

Nominiert für das Kennerspiel des Jahres 2024:

- [e-Mission](#)
- [Die Gilde der fahrenden Händler](#)
- [Zug um Zug Legacy – Legenden des Westens](#)

Der Schnappschuss

Das Schild hier erinnert stark an die Türhänger in Hotels. Die Funktion ist aber eine ganz andere: Hier darf ausdrücklich gestört werden. Studierende können jeweils von Montag bis Freitag den Lesesaal bereits ab 8 Uhr nutzen. Apropos Nutzung - **von Donnerstag, 27. Juni bis und mit Samstag, 29. Juni** bleibt die **Stadtbibliothek** aber wegen Grundreinigung **geschlossen**.

Blick in die Digitale Bibliothek

Die Übertragung der EM-Spiele können Sie wunderbar mit [passenden Spielfilmen](#) von unserer Plattform «Filmfreund» ergänzen. Hintergrundwissen, Fun Facts und alles rund um den Ball finden Sie in Buchform in der [Bibliothek Agnesenschütte](#), der [Stadtbibliothek](#) und den [Bibliotheken im Verbund](#). Hopp Schwiiz!

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Lesen Sie von einem Workout für Bibliotheksmitarbeiter:innen, allerlei Getier und Wünschen in diesem Newsletter.

Veranstaltung des Monats

Am **Sonntag, 18. August** fahren wieder die Literaturboote auf dem Rhein. Dieses Mal sind [Urs Habegger](#), [Rebecca Salm](#) und [Dana Grigorcea](#), die auch schon an der Erzählzeit ohne Grenzen zu Gast war, mit dabei. Ebenfalls an Bord sind [Alice Grünfelder](#) und [Niels Zubler](#), zwei aktuelle Autor:innen im Literarischen Jahresheft 2024.

Lassen Sie sich auch dieses Jahr den Rhein hinuntertreiben und lauschen Sie dem Wort-Fluss - dies sind ganz besondere Momente. Während der rund 75-minütigen Rundfahrt wird den Teilnehmer:innen nebst den kulturellen Leckerbissen, musikalische Unterhaltung und ein kleiner Apéro in Form von Wein und Käse offeriert.

Unser Medien-Tipp

Nino Baumgartner, Lernender Fachmann Information und Dokumentation, empfiehlt diesen Monat: «Ihr wollt es dunkler» von Stephen King (Heyne, 2024).

King präsentiert eine Sammlung von zwölf neuen Kurzgeschichten, die in ihrer Länge von wenigen Seiten bis hin zu kurzen Romanen variieren. King-Fans werden begeistert sein, bekannte Orte und Personen wieder zutreffen, die in einigen dieser Geschichten auftauchen.

Ein Highlight ist die Geschichte «Zwei begnadete Burschen», in der die Selbstmördertreppe erneut eine Rolle spielt und eine der Figuren an King selbst erinnert. In «Klapperschlangen» begegnen wir Victor Trenton, dem Vater des kleinen Tad aus «Cujo». Diese Wiederbegegnungen zeigen, wie King seine Figuren weiterleben lässt, selbst nach dem Ende ihrer ursprünglichen Geschichten.

Besonders beeindruckend fand ich ausserdem «Finn» und «Der fünfte Schritt». Beide Geschichten sind extrem packend und düster. Die allerbeste Geschichte der Sammlung ist für mich jedoch «Die Träumenden». Diese gruselige und paranormale Geschichte, erzählt aus der Sicht des Assistenten eines Wissenschaftlers, der Experimente über Schlaf durchführt, besticht durch ihr faszinierendes Setting und ein gelungenes Ende.

Alles in allem sind die neuen Geschichten – ob gruselig, spannend oder ruhiger – durchweg gelungen. Die Charaktere und Beschreibungen sind meisterhaft und fesselnd. Der Mix aus verschiedenen Genres zeigt erneut Kings beeindruckende Vielseitigkeit. Ich freue mich schon jetzt auf sein nächstes Werk!

Gut zu wissen!

Unser Bestand umfasst rund 280'000 Medien und enthält fast alles, was das Herz unserer Kund:innen begehrt. Und dennoch fehlt manchmal etwas. Für diesen Fall kann ein Wunsch über das digitale Formular [Anschaffungsvorschlag](#) deponiert werden. 2023 konnten wir so rund 400 Wünsche erfüllen.

Im Hintergrund wird jeder Anschaffungsvorschlag dem entsprechenden Fachreferat zugewiesen und von der zuständigen Fachperson geprüft. Manchmal müssen wir einen Vorschlag leider auch ablehnen. Das geschieht zum Beispiel bei Medien, die älter als zwei Jahre sind, bei Büchern, die in einem Selfpublishing-Verlag erschienen sind oder die thematisch bereits stark vertreten sind. Die berühmten Ausnahmen bestätigen auch hier die Regeln.

Aus der Ludothek

Am Mittwoch, 17. Juli organisierte das Team der Ludothek für den Ferienpass einen Spielnachmittag für Kinder von 6-10 Jahren. In der Ochseschür konnten sie während rund zwei Stunden mit verschiedenen Spielen der Ludothek spielen.

Angeboten wurden Grossspiele, wie zum Beispiel „Chaos im Fischteich“ und das XL-Vier-Gewinnt, aber auch viele Brett-, Geschicklichkeits- und Geschwindigkeitsspiele sowie eine Quadrilla-Kugelbahn. Zum Abschluss durften die Kinder die Ludothek besichtigen und bekamen ein kleines Andenken geschenkt.

Fundstück

Mächtig stolz ist hier der Storch auf seinen Fang – der Frosch vermutlich weniger. Die kleine Szene findet sich in einer liturgischen Handschrift, die vermutlich um 1490 in Konstanz geschrieben wurde und aus dem Kloster Paradies stammt (unsere Signatur: Min.101). Mit Unterstützung der Eisenbibliothek wurde sie digitalisiert und kann nun auf der Plattform [e-codices](https://www.e-codices.org) bewundert werden. Welche Randminiaturen entdeckt Ihr noch?

Der Schnappschuss

Während in der Stadtbibliothek der Boden im Kundenbereich auf Hochglanz geputzt wurde, nahmen unsere Mitarbeiter:innen die über 400 Jahre alte Steintreppe des Hintereingangs. Weil damals die Masse der Treppenstufen noch nicht normiert waren, brachte die ungewohnte Höhe alle ganz schön ausser Atem. Bei einem Erholungsstopp sprang dann diese einzelne Verzierung an der Spindeltreppe ins Auge. Warum nur ein Element verziert ist, konnten wir nicht in Erfahrung bringen.

Blick in die Digitale Bibliothek

Diese Eule stammt aus einem kleinen Büchlein von 1894 mit dem imposanten Titel «Die geschlechtliche Enthaltsamkeit als sittliche Forderung und als Vorbeugungsmittel sozialen Elends». Zu finden ist das Digitalisat des in der Stadtbibliothek aufbewahrten Originals auf dem Online-Speicherdienst **Zenodo**. Hier können Sie unter [SHARE - Schaffhausen Repository](#) jüngere digitale Werke mit Schaffhauserbezug inklusive DOI einsehen (die DOI ist ein stabiler Link auf eine Website und daher geeignet für professionelles Zitieren.)

Der Name Zenodo stammt übrigens von Zenodotos von Ephesos, dem ersten Leiter der Bibliothek von Alexandria. Er hat den Grundstein für die grösste antike Schriftensammlung gelegt.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Bibliotheken
Schaffhausen

Von Drachen, feurigen Salamandern, falschen Buchrücken und - unserem absoluten Publikumsliebbling - dem Bücherschrank handelt dieser Newsletter.

Unser Medien-Tipp

Lena von Riedmatten, Fachreferentin Spielfilme, empfiehlt diesen Monat: «Fourth Wing» von Rebecca Yarros (DTV, 2023).

«A Dragon without a Rider is a tragedy, a Rider without a Dragon is dead» - welcome to the Fourth Wing!

Rebecca Yarros «Fourth Wing» nimmt die Leser mit in eine lebendig aufgebaute Fantasy-Welt, in dem Drachen den Grossteil der Macht besitzen und die Gefahr an jeder Ecke lauert. Dieser Roman ist der erste einer Reihe und verbindet Abenteuer mit Kriegsführung, Verrat und Romantik.

Violet Sorrengail ist eine junge Frau, die entgegen ihrem Willen in die harte Welt der Akademie für Drachenreiter gedrängt wird. Trotz ihrer chronischen Erkrankung und ihrer mangelnden Erfahrung muss Violet die gefährlichen Prüfungen der Akademie bestehen, bei denen es auf Stärke und Geschicklichkeit ankommt. Denn im Basgiath War College heisst es: gewinne oder stirb.

Violets Weg von einem scheinbar zerbrechlichen und «schwachen» Mädchen zu einer starken Drachenreiterin wird glaubhaft und inspirierend beschrieben. Yarros entwickelt ihre Figuren gekonnt. Jeder der Charaktere hat eine Persönlichkeit und eine eigene Geschichte, was die einzelnen Personen zugänglich macht und dem Geschehen Tiefe verleiht.

Das Tempo ist schnell, mit genügend Plot-twists, um die Spannung hoch und die Leser:innen atemlos bei der Stange zu halten. Yarros hält dabei ein Gleichgewicht zwischen intensiver Action und ruhigeren, reflektierenden Momenten und schafft so eine Erzählung, die ebenso emotional fesselnd wie spannend ist.

«Fourth Wing» bietet eine zeitlose und innovative Geschichte. Mit starken Charakteren, einer komplexen Welt und einer fesselnden Handlung hat die Autorin eine Geschichte geschaffen, die viele Menschen erneut zum Lesen animiert hat und dem Fantasy-Genre neuen Aufschwung gibt.

Fundstück

Die Druckerdynastie Senneton aus Leiden verwendete eine eindrückliche Druckermarke: einen «flammenden Salamander». Man meinte nämlich, dass dem Salamander das Feuer nichts ausmacht, ja, dass er es sogar auslöschten könnte. Im Kontext der reformierten Drucker soll es sicher ihre besondere Widerstandsfähigkeit demonstrieren.

Und: ist es nicht fast eher ein Drache als ein Salamänderli? - Bei dem Buch handelt es sich übrigens um einen grossformatigen Dreibänder zum Kirchenrecht, M* 94.

Veranstaltung des Monats

Am **Donnerstag, 26. September um 19 Uhr** findet das dritte und letzte Mal dieses Jahr «Unsere Buchtipps» statt. In den Räumlichkeiten der **Buchhandlung Orell Füssli** an der Vordergasse 77 spannen die Buchhandlungen und die Bibliotheken erneut zusammen und stellen ihre aktuellen Lieblingsbücher vor. Die Veranstaltung kann kostenlos und ohne Voranmeldung besucht werden.

Gut zu wissen!

Unser Bücherschrank ist wieder da! Wegen Bauarbeiten in der Schwesterngasse musste er aber einige Meter weiterziehen. Nun steht er direkt neben dem Eingang und bietet den gewohnt abwechslungsreichen Mix an «Nimm-mich-mit" Büchern.

Der Schnappschuss

Sachen gibt es. Dieser Krimi von Pierre Martin hatte auf dem Buchrücken den Titel des Vorgängers - Villa der Frauen oder Mauer des Schweigens? Madame la Commissaire ermittelt. Bemerkte wurde der Fehler von unseren Kolleginnen der Gemeindebibliothek Neuhausen, als das Buch per Kurier zu ihnen gelangte. Merci!

Für alle Gwundrigen: Das fehlerhafte Exemplar wurde inzwischen bereits ersetzt.

Blick in die Digitale Bibliothek

Auf den Plattformen [e-codices](#) (Handschriften), [e-rara](#) (alte Drucke) und [e-manuscripta](#) (handschriftliche Quellen) finden sich bereits über 450 Digitalisate aus unserem Bestand. Und es werden laufend mehr! Zu sehen ist hier unsere Handschrift Gen. 16. Sie wird im Rahmen eines EU-Forschungsprojekts der Universität Düsseldorf digitalisiert. Das Projekt befasst sich mit den dreissig verschiedenen Versionen des altfranzösischen Romans «Floire et Blancheflor» im mittelalterlichen Europa. Im Moment befindet sich unsere Handschrift zur Digitalisierung in St. Gallen. Die Digitalisate werden anschliessend an der Universität Fribourg aufbereitet und auf e-codices publiziert.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Von digitalen Welten, Traumorten und autofreien Strassen handelt dieser Newsletter.

Unser Medien-Tipp

Liane Brand, Fachreferentin Sprachwelten, empfiehlt diesen Monat: «Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne» von Saša Stanišić (Luchterhand, 2024).

Was wäre gewesen, wenn man eine Entscheidung anders getroffen hätte? Was, wenn es anders gekommen wäre? Wenn man mutiger gewesen wäre? Oder einfach weniger feige? In zwölf kleinen Geschichten, die alle auf irgendeine Weise zusammengehören, öffnet Saša Stanišić die Tür zu verschiedenen Möglichkeiten. Den Einstieg macht er mit vier jugendlichen Migranten in den 90er-Jahren, die sich ihre Zukunft ausmalen - was wäre, wenn man da reinschauen und auswählen könnte, was einem gefällt? Später trifft man einen Vater, den das Memory-Spiel seines Sohnes so richtig an seine Grenzen bringt. Oder eine Putzfrau, die beschliesst, ihre Zukunft endlich selbst in die Hand zu nehmen.

Spielerisch zeigt Stanišić in diesem Roman, was Literatur alles sein kann: Die Zeit bleibt stehen, Vorgesehenes wird umgeschrieben, es geht ums Lügen und Erfinden

und um den Kampf gegen die Konventionen. Er beschreibt dabei Menschen und Milieus mitunter liebevoll, ehrlich und mit viel Humor.

Fundstück

Unsere diesjährige Auswahl der Alten Drucke für die Digitalisierung bei [e-rara](#) hat einen starken Schaffhausen-Bezug. Aus unserer «Schaffhausen-Signatur» UO haben wir nämlich u.a. drei Sammelbände mit Kleinschriften genommen, die aus der turbulenten Zeit um 1800 zu uns sprechen - Predigten, Nekrologe, politische Beobachtungen und moralische Betrachtungen. Dazu kommen Schaffhauser Drucke aus der Ministerialbibliothek - allesamt Schriften, die bisher nirgends digitalisiert worden waren, oder dann nur in lausiger Qualität bei Google Books.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer Vereinigung der Kantone Schaffhausen und Thurgau? Johann Konrad Stierlin, Schaffhauser Bürgermeister von 1803 bis zu seinem Tod 1826, entwarf 1801 schon einmal eine Organisation «[für die vereinigten Cantone Schaffhausen und Thurgäu](#)», wobei er den Hauptort in Paragraph 2 erst einmal offenliess. Wir zweifeln aber irgendwie daran, dass er Frauenfeld oder Kreuzlingen im Sinn hatte...

Veranstaltung des Monats

Die Bibliothek in der Bibliothek – Die Stadtbibliothek als Schaffhauser Zentralbibliothek so heisst unsere neue Dauerausstellung in der Stadtbibliothek. Denn nicht nur Zürich und Solothurn haben eine Zentralbibliothek. Auch die Schaffhauser Stadtbibliothek besteht aus vielen Sonderbeständen und Spezialbibliotheken, die zentral am Münsterplatz vereinigt sind. Das ist eine bunte Mischung: Die Bibliotheken der Schaffhauser Klöster, die Lesegesellschaften der Aufklärung, die Bibliotheken von Offizieren, Gewerkschaften und Gewerblern, die Privatbibliotheken des Diplomaten Johannes von Müller und des Schriftstellers Markus Werner.

In der Ausstellung werden die Bibliotheken der Schaffhauser Stadtbibliothek mit Highlights ihrer Sammlungen präsentiert. Der Besuch ist kostenlos während der regulären Öffnungszeiten der Stadtbibliothek ohne Voranmeldung möglich.

Gut zu wissen!

Zum Glück: Die Bauarbeiten sind ein Stück weiter gezogen und die Schwesterngasse ist wieder autofrei. Nun können unsere Kund:innen gefahrlos ihre ausgeliehenen Bücher aufschlagen und lesend nach Hause gehen. Und auch unser Kundenstopper hat wieder mehr Bewegungsfreiheit.

Der Schnappschuss

Viele sehen die Bibliothek als Traumarbeitsort. Auch wenn die Vorstellungen - den ganzen Tag lesen - etwas von der Realität abweicht, ein wunderschöner Ort bleibt die Bibliothek allemal.

Blick in die Digitale Bibliothek

Vor knapp zwei Jahren wurde ChatGPT veröffentlicht und seither sind KI-Chatbots und Künstliche Intelligenz sowohl beruflich als auch privat immer ein Thema. Wer

sich dazu weiterbilden will, findet bei uns auf LinkedIn Learning eine Vielzahl an Kursen.

Für alle, die den Hype etwas verpasst haben und nun ins Thema einsteigen möchten, empfehlen wir zum Beispiel den [ChatGPT Grundkurs](#). Bereits jetzt verändert die KI die Arbeitswelt und damit die Kompetenzen, die in Zukunft benötigt werden. Diesem Thema widmet sich der Kurs [Future Skills - Der Mensch in der Arbeitswelt 4.0](#). Und zum Schluss noch ein Tipp für die Kreativen: Beim Kurs [Content Creation mit KI](#) lernen Sie Bilder und Grafiken zu generieren.

Aus der Ludothek

Ende Juli fand in Berlin die alljährliche Preisverleihung für das «Spiel des Jahres» statt. Hier sind die drei Gewinnerspiele, die bereits in der Ludothek ausgeliehen werden können:

Sky Team: Bereit zur Landung? In diesem kooperativen Spiel schlüpfen die Spieler:innen zu zweit in die Rollen einer Pilotin und eines Co-Piloten. Ziel ist es, sicher auf verschiedenen Flughäfen weltweit zu landen. Die Spieldauer beträgt etwa 20 Minuten und es kann von genau zwei Personen ab 12 Jahren gespielt werden.

Die magischen Schlüssel: In diesem zauberhaften Kinderspiel würfeln sich die Spieler:innen durch den magischen Schlüsselwald. In jedem Weg-Feld steckt zu Beginn ein Schlüssel - je weiter man in den Würfelwald eindringt, desto funkelnder die Belohnung. Die Spieldauer beträgt etwa 15 bis 20 Minuten und es kann von zwei bis vier Personen ab 6 Jahren gespielt werden.

e-Mission: Bei diesem kooperativen Kennerspiel übernehmen die Spieler:innen die Rolle von Grossnationen und versuchen gemeinsam, das grosse Ziel zu schaffen: Die weltweiten Emissionen auf 0 zu reduzieren, um damit die Erderwärmung zu

stoppen. Die Spieldauer beträgt etwa zwei Stunden und es kann von ein bis vier Personen ab 10 Jahren gespielt werden.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Bibliotheken
Schaffhausen

Von Nessie, das zwar kein Gälisch kann, aber dafür wunderbare Buchtipps zu Schottland gibt, von Sprachreisen aus dem Wohnzimmer und literarischen Ausflügen mit der Schaffhauser Buchwoche handelt dieser Newsletter.

Unser Medien-Tipp

Jasmine Aeby, Fachreferentin Jugend, empfiehlt diesem Monat: «Baumgartner» von Paul Auster (Rowohlt, 2023).

Seymour Baumgartner, ein über siebzigjähriger emeritierter Professor aus Princeton, blickt auf sein Leben zurück. Dabei macht Sy, wie er von seinen Freunden genannt wird, chronologische Sprünge, lässt manches nur angedeutet, während er anderes detailliert schildert. Aus einer scheinbar einfachen Geschichte entsteht so ein Lebensrückblick mit überraschenden Wendungen. Mit jedem Kapitel kommt eine weitere Facette zum heutigen Sy hinzu und unser Bild über ihn wandelt sich stetig.

Paul Auster ist einer meiner liebsten Autoren und so habe ich mit viel Vorfreude, aber auch Wehmut dem neusten und zugleich letzten Buch des im April 2024 verstorbenen Autors entgegengesehen. «Baumgartner» ist tiefgründig und bewegend. Auf etwas mehr als 200 Seiten erschafft er eine sowohl intellektuell

anregende als auch emotional berührende Erzählung und damit einen «typischen Auster».

Fundstück

Immer wieder einmal stösst man in einer alten Bibliothek auf Seltenes. So auch in diesem Fall: Unter der Signatur S* 61 finden sich Goethes: Beiträge zur Optik (Weimar 1791-1792). Sie gelten als Vorarbeit seiner späteren schönen, aber falschen Farbenlehre. Das Werk besteht aus vier Teilen: zwei gebundenen Büchlein «Erstes Stück» und «Zweites Stück» mit dem eigentlichen Text (bei uns in einem Band), einem Etui mit 27 Karten (bei uns fehlend), sowie einer grossen chromatischen Tafel von 38×35 cm, die geradezu spektakulär modern anmutet.

Die drei Elemente von Text, Spielkarten und chromatischem Tableau gelangten von vornherein als einzelne Teile in den Verkauf anstatt in einem einheitlichen, bibliothekarisch ordentlichen Behältnis. Das hatte dann zur Folge, dass viele Teile verloren gingen und die bei uns vorhandene grosse Tafel sehr selten ist. Sie galt sogar bis 1927 verschollen, als in der Stuttgarter Landesbibliothek zwei Exemplare identifiziert wurden. Sehr viele mehr sind es seither nicht geworden - aber auch Schaffhausen hat so eine «Goethe-Tafel»!

Veranstaltung des Monats

Wie jedes Jahr ist die [Schaffhauser Buchwoche](#) bereits Ende September mit der GV gestartet. Aber keine Angst, die Hauptphase findet wiederum in den ersten beiden Novemberwochen statt. Highlights aus unserer Sicht als Gastgeber sind [Stefan Moster](#), der am Dienstag, 5. November aus seinem Roman «Bin das noch ich» liest, gefolgt am Mittwoch, 6. November von [Simone Meier](#) mit ihrem Roman «Die Entflammten» und [Franziska Gänzler](#), die uns am Donnerstag, 7. November ihren Roman «Wie Inseln im Licht» vorstellt. Alle drei Lesungen finden in der Stadtbibliothek Schaffhausen statt und beginnen um 19.30 Uhr.

Gut zu wissen!

Ganz neu: Unsere [Recherche-Assistenz SHAI](#) empfiehlt Krimis, kennt sich im Schaffhauser Bibliothekswesen aus und gibt zur Schaffhauser Geschichte Auskunft. SHAI basiert auf der «Künstlichen Intelligenz» ChatGPT und wurde von der Schaffhauser Firma [App Manufacture](#) gemeinsam mit den Bibliotheken Schaffhausen entwickelt.

Trainiert wurde SHAI mit Daten aus dem Bibliothekskatalog und der Bibliothekswebsite und zudem mit den Schaffhauser Seiten der Wikipedia und des Historischen Lexikons der Schweiz [HLS](#). SHAI ist ein Sprachtalent und kann auch in Einfacher Sprache kommunizieren.

Mit dieser KI-Anwendung wollen wir den Schaffhauser:innen Gelegenheit zum Ausprobieren einer neuen Technologie geben – und wir Bibliothekar:innen bleiben dran an den neuesten technischen Entwicklungen.

Was denken Sie, weshalb ausgerechnet die schottische Seeschlange Nessie das Gesicht für SHAI wurde? Unter den richtigen Antworten verlosen wir einen Büchergutschein im Wert von 20 CHF. Senden Sie Ihre Antwort an Stadtbibliothekar Oliver Thiele (oliver.thiele@stsh.ch).

Blick in die Digitale Bibliothek

Draussen wird es merklich kälter und dunkler. Eine gute Gelegenheit, in den eigenen vier Wänden eine neue Sprache zu lernen. Mit dem Sprachlernanbieter **Rosetta Stone** ist das möglich. Sie können dabei aus über zwanzig Sprachen auswählen. Lernen Sie neben den klassischen Sprachen wie Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch auch Ungewöhnliche wie Hindi, Griechisch oder gar Hochchinesisch (Mandarin) bis zum Sprachniveau B2.

Einzig das erste Einloggen ist etwas umständlich und deshalb finden sie [hier](#) eine übersichtliche Schritt für Schritt Anleitung. Damit können Sie gleich loslegen.

Wenn Ihnen dieser Text bekannt vorkommt: Das stimmt. Wir haben Rosetta Stone vor einem Jahr eingeführt - aber leider war das Sprachportal über längere Zeit nicht zugänglich. Wir versuchen es nun noch einmal - und hoffen, Sie tun es auch!

Der Schnappschuss

Mit den Grossen mithalten kann die Stieleiche vor der Stadtbibliothek noch nicht. Allerdings ist sie auch noch jung. Denn gepflanzt wurde sie vor rund einem Jahr. Die kleine Eiche ist eine von vielen Bäumen, die für die Aktion Klimabäume verteilt über das ganze Stadtgebiet gepflanzt wurden.

Aus der Ludothek

Anfang Oktober fand in Essen die Messe SPIEL statt. Dieser grösste Event der Brettspielwelt bot wieder eine beeindruckende Plattform für Spieleneuheiten und zog Zehntausende Spielefans an. Gleichzeitig wird auf der SPIEL jeweils der Deutsche Spielepreis bekannt gegeben. Dieser begehrte Publikumspreis wird jährlich von der Community verliehen. Spieler:innen können dazu über Monate ihre Top-5-Spiele einreichen.

In diesem Jahr konnte das Spiel «Mischwald» die Herzen der Brettspielfans erobern und sich den ersten Platz sichern. Dieses taktische Karten-Legespiel für zwei bis fünf Spieler:innen ab 10 Jahren punktet mit einfachen Spielregeln, wunderschönen Illustrationen und multifunktionalen Karten.

Ab sofort kann es auch bei uns in der Ludothek ausgeliehen werden.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Von Digitalisiertem, handgeschriebenem Etiketten und einer (bisher) unbekanntem Bibliothek handelt dieser Newsletter.

Fundstück

Unter T* 22 steht bei uns die Erstausgabe des ersten Atlas von Italien (Bologna 1620) von Giovanni Antonio Magini. Er stammt aus der Bibliothek von Johannes von Müller. Magini war ein italienischer Astronom, Astrologe, Mathematiker und Kartograph.

Als Astronom vertrat Magini das veraltete geozentrische System gegenüber dem heliozentrischen System des Kopernikus, das sich durch die Arbeiten von Kepler und Galilei erst langsam durchzusetzen begann.

Als Kartograph war sein Lebenswerk die Erstellung des vorliegenden Atlas von Italien, der 1620 posthum von Maginis Sohn gedruckt wurde. Dieser enthält Karten aller italienischen Regionen inklusive der Inseln, mit genauer Nomenklatur und historischen Anmerkungen.

Obwohl Magini die Kartierung nicht selbst vornahm, zog er Materialien heran, die bis dato nie verwendet worden waren und schuf daraus Karten von grosser Präzision.

Magini begann 1594 mit der Produktion und stach die meisten Karten bis 1613. Die Herausgabe des Atlas erwies sich als kostspieliges Unterfangen, daher nahm Magini zur Finanzierung zusätzliche Stellen an, darunter die des Astrologen und Mathematiklehrers am Hof von Vincenzo I. von Gonzaga, dem Herzog von Mantua, dem das Werk gewidmet ist. Elf der Tafeln tragen die Signatur des englischen Kupferstechers Benjamin Wright, der möglicherweise auch für andere Karten verantwortlich war.

Gut zu wissen!

Museumsdirektorin Gesa Schneider und Bibliotheksleiter Oliver Thiele freuen sich: Ab sofort können die über 20'000 Bücher der bisher rein internen Bibliothek des Museums zu Allerheiligen auch von der Öffentlichkeit genutzt werden. Möglich macht dies die Zusammenarbeit des Museums mit den Bibliotheken Schaffhausen. Im Verbundkatalog «[bisch online](#)» sind nun auch alle Bücher der Museumsbibliothek zu finden.

Die Fachbibliothek des Museums zu Allerheiligen bietet ein reichhaltiges Literaturangebot zu allen Bereichen des Museums wie Kunst, Geschichte, Numismatik, Archäologie, Naturkunde und Museologie. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Literatur zur Antikensammlung Ebnöther und zur Spielkartensammlung. Ausstellungs- und Auktionskataloge ergänzen den Bestand.

Die Bücher können kostenlos in die Stadtbibliothek bestellt und ausgeliehen werden. Die Räumlichkeiten der Bibliothek im Museum selber sind weiterhin nicht öffentlich zugänglich.

Veranstaltung des Monats

Jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag versüssen wir dir die Zeit bis Weihnachten mit einer Geschichte. Ob Tiere, Winter oder Christkind – für dich ist sicher etwas dabei.

Mitarbeiter:innen der Bibliotheken Schaffhausen erzählen Klein und Gross ihre Lieblingsgeschichte.

Gleich mehrere Geschichten erwarten dich am Mittwoch, 4. Dezember, denn Sasha Hagen und Désirée Senn funktionieren ihre bewährten Mittwochsgeschichten kurzerhand zu Adventsgeschichten um.

Die **Adventsgeschichten** sind kostenlos und können ohne Voranmeldung besucht werden.

Blick in die Digitale Bibliothek

[E-rara](#) ist die Plattform für digitalisierte Drucke aus Schweizer Bibliotheken. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert. Auch die Bibliotheken Schaffhausen stellen regelmässig besondere interessante Werke auf die Plattform. Dieses Mal insbesondere auch Schriften der Ministerialbibliothek, zum Beispiel Schriften von Schaffhauser Pfarrern wie «[Leben und Ende eines jungen Gerechten](#) namens Georg Ludwig Mosmann, gewesenen Pfarrers zu Beggingen» von J.J. Schalch, aber auch ein Werk des kroatischen Humanisten [Marko Marulić](#) von 1530 oder der erste [Index der Verbotenen Bücher](#) des Vatikan von 1559.

Der Schnappschuss

Zu Zeiten ohne Schreibmaschine und Computer waren die Etiketten mit der Signatur vordruckt, mussten aber von Hand ergänzt werden. Eine wunderschöne und sichere Handschrift mit Tinte sehen Sie im Beispiel oben: [U* 174](#). Die Sieben und die Vier besitzen sogar einen ganz besonders aparten Schnörkel.

Aus der Ludothek

Wenn die Tage kürzer und kälter werden, bleiben viele gerne im warmen Haus. Für Spass, Abwechslung und Bewegung drinnen empfehlen wir diese Neuheiten im Bereich der Indoorspiele: An der Wurftechnik kann mit der «Türtorwand» und dem «XXL-Kick & Darts»- Spiel gefeilt werden. Für Balancierfreudige sind der «Wackelige Seerosenweg» sowie das multifunktionale «Riesenrad» das Richtige. Und beim bekannten Spiel «Der Boden ist Lava» muss mit Geschicklichkeit vermieden werden, den Boden zu berühren.

Diese und ganz viel mehr Indoorspiele finden Sie auf der Webseite der [Ludothek](#).

Unser Medien-Tipp

Gesine Schrader-Fischer Fachreferentin Botanik und Garten empfiehlt diesen Monat: «Ein Garten offenbart sich - Erzählung von einem anderen Leben» von Katrin de Vries (dtv, 2024).

Als Katrin de Vries in ihre alte Heimat Ostfriesland zurückkehrt und dort in ein Bauernhaus mit grossem Garten zieht, ist sie noch überzeugt, die Gartenarbeit ganz nach den damaligen Traditionen machen zu müssen: Ein Rasen muss regelmässig gemäht und der Garten «schön in Ordnung» gehalten werden. Doch ihre beiden erwachsenen Söhne inspirieren sie zu einem anderen Weg, und nach und nach löst sie sich von ihren alten Vorstellungen. Es gilt nicht mehr, die Natur vollkommen unter Kontrolle zu haben, sondern sie versucht, sich immer mehr vom Garten selber und dessen neu auftauchenden Bewohnern leiten zu lassen.

Je mehr sie den Garten sich selbst überlässt - was nicht heisst, ihn vollkommen verwildern zu lassen, sondern ihn eher sanft in die Bahnen zu lenken - desto mehr lernt sie über die Natur und deren Zusammenhänge. Auch der Gemüsegarten funktioniert besser, wenn sie beobachtet, welche Pflanzen sich wo am wohlsten fühlen. So macht nicht nur der Garten, sondern auch die Autorin eine bedeutsame Entwicklung durch.

Als ich begann, diesen etwas anderen Roman zu lesen, fühlte ich mich in meine Kindheit und in die damaligen Besuche bei meiner Grossmutter und ihrem grossen Garten zurückversetzt. Katrin de Vries beschreibt nämlich nicht nur, wie damals der Garten vor allem als Nahrungsquelle genutzt wurde, sondern auch, wie man äusserst sparsam mit allen Ressourcen umgegangen ist. Ein inspirierendes Buch nicht nur für Gartenliebhaber!

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)

Von geruhsamer Morgenstimmung, zwei schönen Geschenken zu Weihnachten und der Zeit, genauer gesagt von Uhren, handelt der letzte Newsletter dieses Jahres.

Fundstück

Ein schönes Werk über die Uhrmacherkunst ist der «Essai sur l'Horlogerie» von Ferdinand Berthoud, der 1763 in Paris in zwei Bänden erschien. Unsere Signatur: QB 43.

Der Autor wurde im neuenburgischen Val de Travers geboren und gründete 1745 in Paris ein Uhrenunternehmen. Dabei erwarb er sich einen guten Ruf für die hervorragende Qualität und Präzision seiner Marinechronometer. Er wurde 1762 zum Uhrmacher der Marine und 1773 zum Uhrmacher des Königs ernannt.

Zusammen mit seinem grossen Rivalen Pierre Le Roy trug Berthoud zur Entscheidendes zur Entwicklung des Chronometers bei. Sein Werk enthält schöne Abbildungen von Uhrwerken und Uhren aller Art und bietet einen Einblick in die Vergangenheit eines grossen Handwerks.

Gut zu wissen!

Falls Ihnen die Bücher unter dem Weihnachtsbaum nicht reichen, Sie Sehnsucht nach der Bibliothek haben oder einfach die Tageszeitung lesen möchten, sind wir auch über die Festtage für Sie da.

Lediglich an den folgenden vier Tagen bleiben die Bibliotheken Schaffhausen zu: Mittwoch 25. Dezember, Donnerstag 26. Dezember, Mittwoch 1. Januar und Donnerstag 2. Januar. Dazwischen gelten die üblichen Öffnungszeiten. Einzige, aber wichtige Ausnahme sind Dienstag, 24. Dezember und 31. Dezember. Hier gilt eine verkürzte Öffnungszeit bis 16 Uhr. Wir wünschen schöne Festtage und einen guten Rutsch ins 2025!

Einen Überblick über unsere Sonderöffnungszeiten und die regulären Öffnungszeiten finden Sie [hier](#) auf unserer Webseite.

Veranstaltung des Monats

Am **Mittwoch, 22. Januar** sind wir Gastgeber für eine besondere Lesung. Zu hören sind unveröffentlichte Geschichten des Schaffhauser Mundartdichters Otto Uehlinger, die seine Tochter Marianne Leu-Uehlinger vorträgt.

In den Kurzgeschichten von Otto Uehlinger kommen köstliche Heiterkeit und scharfe Beobachtungsgabe zu voller Entfaltung. Mit gutigem Humor und aus warmem Herzen schildert er Menschen und Dinge.

Die Lesung ist kostenlos und kann ohne Voranmeldung besucht werden. Sie findet in der Stadtbibliothek am Münsterplatz statt. Die Türöffnung ist um 19 Uhr.

Blick in die Digitale Bibliothek

Von fünf Stunden Streaming pro Tag auf unbegrenzten Hörgenuss erweitert Freegal Music+ sein Angebot. Ein tollen Weihnachtsgeschenk!

Zur Erinnerung: Bei [Freegal Music+](#) stehen Ihnen über 18 Millionen Musiktitel aus dem Programm von Sony Music zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch [Hörbücher](#).

Ein zweites Geschenk machen Ihnen unsere Lernenden. Sie haben eine [Weihnachtsplaylist](#) zusammengestellt. Viel Vergnügen beim musikalischen Einstimmen auf die Festtage.

Der Schnappschuss

Geruhsame Morgenstimmung vor der Stadtbibliothek: Auch wenn der Eindruck entstehen mag, wir sind keine besonderen Frühaufsteher - im Gegenteil: Es ist die Sonne, die sich kurz nach halb acht noch Zeit lässt.

Die Adlraugen unter Ihnen haben die Gestalt bestimmt schon erspäht, die durchs Bild rennt. Das ist wahrscheinlich ein Schüler, der etwas knapp für den Unterrichtsbeginn bei unserem Nachbarn der Handelsschule KV ist.

Unser Medien-Tipp

Patricia Tanner Fachreferentin Karussell und Zoologie empfiehlt diesen Monat: «Du hast mich voll erwischt» von Anna Bell (Knaur, 2024).

Als Jugendliche hatte Edie ein aufregendes Leben: Sie arbeitete in den Ferien in einem Freizeitpark, genoss das Nachtleben und verliebte sich in gleichaltrige Jungs. Heute führt sie das Familienunternehmen, meidet ihren eigenen Geburtstag und scheut sich vor Veränderungen. Die E-Mail von ihrem achtzehnjährigen Ich aus der Vergangenheit bringt sie zum Nachdenken darüber, ob ihre Entscheidungen und die Richtung, in die ihr Leben gegangen ist, stimmen.

Anna Bell erzählt auf eine lockere und unbeschwerte Weise, wie Edie mit den Fragen konfrontiert wird, die viele von uns sich irgendwann stellen: «Habe ich das Leben geführt, das ich mir gewünscht habe?» Ein leiser, aber dennoch eindrucksvoller Roman über Selbstreflexion und die Möglichkeit, Dinge zu verändern.

[Modify your subscription](#) | [View online](#)

[Anmeldung verwalten](#) | [Online ansehen](#)